

eTurista

Ekonomické dopady výběru místního poplatku z pobytu na rozpočty obcí

Povinné registrace ubytovatelů a vedení domovní knihy a evidenční knihy hostů v systému eTurista

Zpracovatel:

doc., Ing. Petr Janeček, Ph.D., Institut Turismu CzechTourism, Praha

Ing. Luděk Kühr, DIH Tourism 4.0 z.ú., Brno

Duben 2025

Executive summary

Studie analyzuje ekonomické dopady zavedení systému eTurista, který zahrnuje povinnou registraci ubytovatelů a povinné vedení domovní knihy a evidenční knihy hostů, na výběr místního poplatku z pobytu v České republice. Klíčové závěry zahrnují:

- **Počet přenocování:** Celkový počet přenocování v Česku za rok 2024 dosáhl 109 367 117 nocí, přičemž nejvíce přenocování bylo realizováno v Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Přibližně 27 milionů nocí bylo stráveno v neplacených individuálních ubytovacích zařízeních. Existuje významný rozdíl mezi počtem přenocování odvozeným ze zbytkových dat mobilních operátorů a statistických dat ČSÚ.
- **Kapacita ubytovacích zařízení:** Celková kapacita ubytovacích zařízení v Česku činí 890 427 lůžek, což odpovídá až 325 milionům lůžkonocí ročně. Nejvyšší využití lůžek bylo zaznamenáno v Praze a Karlovarském kraji. Lokální studie potvrzují, že existuje vysoké procento neevidovaných ubytovacích kapacit, které při plné evidenci mohou podstatně ovlivnit samotný výběr poplatku a také motivaci obcí zavést na svém území povinnost odvodu tohoto poplatku.
- **Výběr místního poplatku:** V roce 2023 byl reálný výtěžek z místního poplatku z pobytu 1,46 miliardy Kč. Potenciální ušlý výtěžek při současných podmínkách je na základě provedených analýz odhadován na 1,583 mld Kč.
- **Možnosti zvýšení výtěžku:** Studie ukazuje, že zvýšení sazby místního poplatku může výrazně zvýšit příjmy obcí.

Výstupy studie tak dokládají, že zavedení povinnosti účasti v systému e-Turista jako nástroje pro zjednodušenou administraci výběru místního poplatku z pobytu povede k významnému navýšení příjmů obcí a také ke zvýšení motivace obcí na výběru poplatků participovat.

Celkový objem přenocování v Česku dle dat mobilních operátorů

Na základě analýzy GSM dat, kterou zpracovala firma INTENS pro agenturu CzechTourim je celkový počet přenocování spojených s turismem v Česku za 2. pololetí 2024 62 496 921 nocí. Tabulka 1 ukazuje rozložení těchto přenocování v rámci jednotlivých krajů Česka.

Tabulka 1: Počet přenocování dle analýzy GSM dat

kraj	počet přenocování v 2. pol. 2024
Praha	13 849 072
Středočeský	4 999 726
Jihočeský	5 913 649
Plzeňský	3 244 605
Karlovarský	3 078 623
Ústecký	2 929 760
Liberecký	3 575 963
Královéhradecký	4 291 642
Pardubický	2 412 885
Vysočina	2 941 394
Jihomoravský	6 238 967
Olomoucký	2 863 296
Moravskoslezský	3 496 861
Zlínský	2 660 478
Celkem	62 496 921

Celkový počet 62 496 921 přenocování je téměř dvakrát vyšší, než je počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dle dat Českého statistického úřadu. Nejvíce přenocování bylo realizováno v Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji.

Problematické je, že údaje z této analýzy jsou dostupné pouze za 2. pololetí 2024, proto je potřeba odhadnout podíl za 1. pololetí. K tomu bude využít odhad založený na znalosti poměru z návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení.

Tabulka 2: Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních dle pololetí 2024

kraj	HUZ 1. pol.	HUZ 2. pol.	HUZ celkem 2024	podíl 1. pol. HUZ (%)	podíl 2. pol. HUZ (%)
Praha	8 190 463	10 135 705	18 326 168	44,69	55,31
Středočeský	1 205 442	1 902 520	3 107 962	38,79	61,21
Jihočeský	1 670 477	2 941 162	4 611 639	36,22	63,78
Plzeňský	885 296	1 268 307	2 153 603	41,11	58,89
Karlovarský	2 355 624	2 844 425	5 200 049	45,30	54,70
Ústecký	632 620	982 241	1 614 861	39,17	60,83
Liberecký	1 472 282	1 847 556	3 319 838	44,35	55,65
Královéhradecký	2 168 878	2 448 830	4 617 708	46,97	53,03
Pardubický	560 591	800 860	1 361 451	41,18	58,82
Vysočina	621 501	972 801	1 594 302	38,98	61,02
Jihomoravský	1 630 256	2 593 188	4 223 444	38,60	61,40

Olomoucký	1 009 750	1 184 867	2 194 617	46,01	53,99
Moravskoslezský	1 230 753	1 516 391	2 747 144	44,80	55,20
Zlínský	917 708	1 298 411	2 216 119	41,41	58,59
celkem	24 551 641	32 737 264	57 288 905	42,86	57,14

Královéhradecký a Olomoucký kraj mají téměř vyrovnaný poměr počtu přenocování mezi 1. a 2. pololetí. Oproti tomu nejvyšší rozdíl mezi 1. a 2. pololetí byl zaznamenán u Jihočeského kraje. V jeho případě se realizovalo ve 2. pololetí cca 64% přenocování. Procentní podíl přenocování dle hromadných ubytovacích zařízení za 1. pololetí byl využit pro dopočet počtu přenocování za 1. pololetí dat z GSM analýzy.

Tabulka 3: Celkový počet přenocování dle krajů a dat z GSM analýzy

kraj	GSM 1. pol. 2024	GSM 2. pol. 2024	celkem GSM 2024
Praha	11 191 162	13 849 072	25 040 234
Středočeský	3 167 840	4 999 726	8 167 566
Jihočeský	3 358 746	5 913 649	9 272 395
Plzeňský	2 264 780	3 244 605	5 509 385
Karlovarský	2 549 576	3 078 623	5 628 199
Ústecký	1 886 935	2 929 760	4 816 695
Liberecký	2 849 616	3 575 963	6 425 579
Královéhradecký	3 801 018	4 291 642	8 092 660
Pardubický	1 688 986	2 412 885	4 101 871
Vysočina	1 879 191	2 941 394	4 820 585
Jihomoravský	3 922 243	6 238 967	10 161 210
Olomoucký	2 440 116	2 863 296	5 303 412
Moravskoslezský	2 838 168	3 496 861	6 335 029
Zlínský	1 880 408	2 660 478	4 540 886
celkem	46 870 196	62 496 921	109 367 117

Celkem tedy bylo na území Česka rok 2024 realizováno 109 367 117 přenocování. Nejvíce přenocování bylo realizováno opět v Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Přičemž tyto tři kraje tvoří přes 40 % všech přenocování v Česku za rok 2024.

Místní poplatek z pobytu je vybírán v Česku za přenocování za úplat, proto je potřeba z tohoto množství přenocování odstranit ta přenocování, která jsou realizována v neplacených individuálních ubytovacích zařízeních. Tato přenocování mohou být realizována např. u příbuzných nebo známých. K určení poměru těchto přenocování bylo využito informací z výzkumu Tracking domácího a příjezdového turismu, který realizuje agentura CzechTourism. V tomto výzkumu bylo za rok 2024 dotázáno 26 499 respondentů. V rámci výzkumu jsou respondenti dotazováni na druh ubytování, kde je jednou z možností neplacené individuální ubytovací zařízení. Tabulka 4 ukazuje počet přenocování realizovaných v neplacených individuálních ubytovacích zařízeních.

Tabulka 4: Přenocování v IUZ

kraj	neplacené IUZ %	neplacené IUZ
Praha	0,16	4 006 437
Středočeský	0,46	3 757 081
Jihočeský	0,22	2 039 927
Plzeňský	0,35	1 928 285
Karlovarský	0,08	450 256
Ústecký	0,23	1 107 840
Liberecký	0,42	2 698 743
Královéhradecký	0,31	2 508 725
Pardubický	0,43	1 763 805
Vysočina	0,21	1 012 323
Jihomoravský	0,20	2 032 242
Olomoucký	0,36	1 909 228
Moravskoslezský	0,36	2 280 610
Zlínský	0,25	1 135 221
celkem	0,25	27 341 779

Celkem se realizovalo 27 341 779 nocí mimo placená ubytovací zařízení. Nejvíce těchto nocí bylo realizováno v Praze, Středočeském a Libereckém kraji. Naopak nejméně jich bylo realizováno v Karlovarském kraji.

Tabulka 5: Přenocování v placených ubytovacích zařízeních

kraj	přenocování v placených UZ
Praha	21 033 796
Středočeský	4 410 486
Jihočeský	7 232 468
Plzeňský	3 581 100
Karlovarský	5 177 943
Ústecký	3 708 855
Liberecký	3 726 836
Královéhradecký	5 583 936
Pardubický	2 338 067
Vysočina	3 808 262
Jihomoravský	8 128 968
Olomoucký	3 394 184
Moravskoslezský	4 054 418
Zlínský	3 405 664
celkem	82 025 337

Děti jsou od poplatku také osvobozeny, proto bylo potřeba určit, kolik nocí realizovaných dětmi mohlo v celkovém počtu nocí být. K tomu opět sloužila data z Trackingu domácího a zahraničního turismu, kde jsou respondenti dotazováni na to, s kým přicestovali. Jedna z odpovědí je s rodinou. Nejméně rodin přijíždí do Prahy, Ústeckého a Středočeského kraje. Naopak nejvíce rodin jezdí do Olomouckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Tabulka 6 ukazuje procento respondentů, kteří přijeli do Česka s rodinou za jednotlivé kraje. Dále je vypočten počet nocí, které strávily v Česku rodiny. Předpokládáme, že v průměru se jedná o dvě osoby a jedno dítě. Z toho důvodu byl vypočítán podíl nocí, které jsou generovány dětmi jako jedna třetina ze všech nocí, které jsou realizovány rodinami. Počet nocí strávených dospělými jsou tedy dvě třetiny. Poslední sloupec tabulky 6 obsahuje noci strávené všemi dospělými, kteří nocovali v Česku v roce 2024.

Tabulka 6: Počet přenocování s rodinou

kraj	v placených UZ	s rodinou	přenocování rodina	přenocování děti	přenocování dospělí celkem
Praha	21 033 796	13 %	2 734 394	911 465	20 122 332
Středočeský	4 410 486	18 %	793 887	264 629	4 145 857
Jihočeský	7 232 468	22 %	1 591 143	530 381	6 702 087
Plzeňský	3 581 100	24 %	859 464	286 488	3 294 612
Karlovarský	5 177 943	33 %	1 708 721	569 574	4 608 369
Ústecký	3 708 855	18 %	667 594	222 531	3 486 324
Liberecký	3 726 836	21 %	782 636	260 879	3 465 958
Královéhradecký	5 583 936	30 %	1 675 181	558 394	5 025 542
Pardubický	2 338 067	21 %	490 994	163 665	2 174 402
Vysočina	3 808 262	32 %	1 218 644	406 215	3 402 048
Jihomoravský	8 128 968	19 %	1 544 504	514 835	7 614 133
Olomoucký	3 394 184	39 %	1 323 732	441 244	2 952 940
Moravskoslezský	4 054 418	33 %	1 337 958	445 986	3 608 432
Zlínský	3 405 664	29 %	987 643	329 214	3 076 450
celkem	82 025 337	22 %	18 045 574	6 015 191	76 010 146

Podle našeho výpočtu se jedná o 76 010 146 přenocování v placených ubytovacích zařízeních. V rámci dat od ČSÚ je zaznamenáno 57 288 905 přenocování v HUZ s ohledem na to, že se jedná o všechna přenocování je i toto číslo významně nižší než všechna přenocování dospělých osob v placených ubytovacích zařízeních v Česku.

Ubytovací kapacita v Česku na základě dat z ČSÚ

Nyní se podíváme na celkovou možnou kapacitu, kterou by ubytovací zařízení mohla v rámci Česka nabízet. Tabulka 7 ukazuje celkový počet lůžek, která jsou nabízena v rámci HUZ a také odhad procenta IUZ. Tento odhad byl stanoven na základě výzkumů, které byly realizovány v rámci oblastních destinací ve Středočeském kraji a také poměrem výkonů (počtu nocí) mezi oficiální statistickou od ČSÚ a analýzou GSM. Odhad kapacit byl stanoven jako procentní podíl z kapacit HUZ. Při tvorbě odhadu bylo využito opatrnostního principu, aby nedocházelo k přílišnému nadhodnocení významu IUZ i s ohledem na vliv sezóny.

Tabulka 7: Kapacitní ukazatele ubytovacích zařízení v Česku

	Lůžka HUZ	% podíl IUZ	Lůžka IUZ
Hlavní město Praha	96 257	40 %	38 503
Středočeský kraj	40 694	70 %	28 486
Jihočeský kraj	60 952	70 %	42 666
Plzeňský kraj	29 469	80 %	23 575
Karlovarský kraj	37 157	8 %	2 973
Ústecký kraj	25 530	80 %	20 424
Liberecký kraj	45 088	50 %	22 544
Královéhradecký kraj	53 870	45 %	24 242
Pardubický kraj	20 272	80 %	16 218
Kraj Vysočina	25 222	80 %	20 178
Jihomoravský kraj	48 043	80 %	38 434
Olomoucký kraj	26 684	60 %	16 010
Zlínský kraj	26 755	50 %	13 378
Moravskoslezský kraj	31 202	50 %	15 601

Nejméně kapacit IUZ bylo identifikováno v rámci Karlovarského kraje, což potvrzují i výsledky analýzy GSM. V hromadných ubytovacích zařízeních je k dispozici 567 195 lůžek. V rámci individuálních ubytovacích zařízení se jedná o 323 231 lůžek. Celkem se tedy jedná o

Tabulka 8: Počet disponibilních lůžek a lůžkonocí

	Lůžka celkem	provoz 360 dní
Hlavní město Praha	134 760	49 187 327
Středočeský kraj	69 180	25 250 627
Jihočeský kraj	103 618	37 820 716
Plzeňský kraj	53 044	19 361 133
Karlovarský kraj	40 130	14 647 289
Ústecký kraj	45 954	16 773 210
Liberecký kraj	67 632	24 685 680
Královéhradecký kraj	78 112	28 510 698
Pardubický kraj	36 490	13 318 704
Kraj Vysočina	45 400	16 570 854
Jihomoravský kraj	86 477	31 564 251
Olomoucký kraj	42 694	15 583 456
Zlínský kraj	40 133	14 648 363
Moravskoslezský kraj	46 803	17 083 095
celkem	890 426	325 005 402

V Česku je celkem k dispozici 890 426 lůžek, které mohou poskytnou až 325 005 402 noci během jednoho celého roku. Při odhadu celkového počtu lůžkonocí jsme vycházeli z provozní doby 360 dnů v roce s ohledem na to, že jen některé hotely a penziony mají nepřetržitý provoz.

Tabulka 9: Celkové osobonoci v HUZ i IUZ

	provoz 360 dní	Čisté využití lůžek	osobonoci
Hlavní město Praha	49 187 327	56 %	27 484 899
Středočeský kraj	25 250 627	29 %	7 413 038
Jihočeský kraj	37 820 716	30 %	11 246 432
Plzeňský kraj	19 361 133	32 %	6 275 775
Karlovarský kraj	14 647 289	45 %	6 588 725
Ústecký kraj	16 773 210	25 %	4 229 172
Liberecký kraj	24 685 680	29 %	7 103 950
Královéhradecký kraj	28 510 698	30 %	8 693 908
Pardubický kraj	13 318 704	30 %	3 930 190
Kraj Vysočina	16 570 854	25 %	4 212 224
Jihomoravský kraj	31 564 251	31 %	9 831 344
Olomoucký kraj	15 583 456	27 %	4 142 096
Zlínský kraj	14 648 363	33 %	4 790 122
Moravskoslezský kraj	17 083 095	30 %	5 129 848
celkem	325 005 402	37 %	120 920 863

Pro výpočet možného počtu přenocování bylo využito metriky Čisté využití lůžek, kterou stanovuje Český statistický úřad. Nejvyšší využití lůžek je jako vždy v Praze. Vysokou hodnotu uvádí také Karlovarský kraj, kde hraje svou roli dozajista lázeňská péče. Na základě tohoto údaje se realizovalo v Česku celkem 120 920 863 osobonocí. Z těchto osobonocí bylo potřeba odečíst ty noci, které byly realizovány dětmi, které jsou od platby poplatku osvobozeny. V tomto případně ní potřeba odečítat osoby, které se ubytovávali v neplacených formách ubytování, protože zde počítám pouze kapacity těch placených od samého začátku.

Tabulka 10: Podíl kapacit obsazených rodinami s dětmi

	osobonoci	podíl rodinných nocí	osobonoci rodina	osobonoci dospěli rodina
Hlavní město Praha	27 484 899	13 %	3 573 037	2 382 025
Středočeský kraj	7 413 038	18 %	1 334 347	889 565
Jihočeský kraj	11 246 432	22 %	2 474 215	1 649 477
Plzeňský kraj	6 275 775	24 %	1 506 186	1 004 124
Karlovarský kraj	6 588 725	33 %	2 174 279	1 449 519
Ústecký kraj	4 229 172	18 %	761 251	507 501
Liberecký kraj	7 103 950	21 %	1 491 830	994 553
Královéhradecký kraj	8 693 908	30 %	2 608 172	1 738 782
Pardubický kraj	3 930 190	21 %	825 340	550 227
Kraj Vysočina	4 212 224	32 %	1 347 912	898 608
Jihomoravský kraj	9 831 344	19 %	1 867 955	1 245 304
Olomoucký kraj	4 142 096	39 %	1 615 418	1 076 945
Zlínský kraj	4 790 122	33 %	1 580 740	1 053 827
Moravskoslezský kraj	5 129 848	29 %	1 487 656	991 771
celkem	120 920 863	22 %	26 602 590	17 735 060

Z celkových kapacit bylo vypočítáno, kolik osobonocí tvoří rodiny s dětmi. K výpočtu opět sloužil údaj z výzkumu Tracking příjezdového a domácího turismu. Z podílu odpovědí na otázku, s kým do kraje přicestovali, jsme vypočetli celkový počet nocí rodin, ze které jsme pak prostou 1/3 odečetli děti. Celkově tedy bylo realizováno 17 735 060 osobonocí dospělých, kteří cestovali se svou rodinou. Toto číslo pak bylo přičítáno k ostatním osobonocím.

Tabulka 11: Celkový počet potenciálních nocí dospělých osob v Česku za rok

	osobonoci dospělí celkem
Hlavní město Praha	25 102 875
Středočeský kraj	6 523 473
Jihočeský kraj	9 596 955
Plzeňský kraj	5 271 651
Karlovarský kraj	5 139 205
Ústecký kraj	3 721 672
Liberecký kraj	6 109 397
Královéhradecký kraj	6 955 126
Pardubický kraj	3 379 963
Kraj Vysočina	3 313 616
Jihomoravský kraj	8 586 040
Olomoucký kraj	3 065 151
Zlínský kraj	3 736 295
Moravskoslezský kraj	4 138 077
celkem	103 185 803

Celkem tedy může být v Česku realizováno se současnou vytížeností až 103 185 803 nocí dospělých osob.

Místní poplatek z pobytu a jeho výtěžek

Místní poplatek z pobytu je staven místní vyhláškou příslušného obecního úřadu či městského úřadu. Pro naše účely byly zkoumány vyhlášky, které jsou uveřejněné na portálu [Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů](#). Seznam prověřovaných obcí byl převzat z portálu [Monitor - kompletní přehled veřejných financí](#) a jedná se obce které v roce 2024 vykázaly příjem z poplatků za ubytování.

Celkem v roce 2023 odevzdalo do státní pokladny objem vybraného místního poplatku 1966 obcí. V roce 2024 to bylo 2016 obcí. Jedná se tedy o 2,54% nárůst. V Česku je celkem 6 254. Jedná se tedy přibližně jen o 1/3 obcí, které místní poplatek z pobytu vybírají. Lze předpokládat, že se zavedením systému eTurista dojde u většího počtu obcí k výběru místního poplatku z pobytu. Se zavedením systému eTurista, který významně usnadní obcím administraci výběru a umožní snazší kontrolu, se bude s podporou i navyšovat sazba místního poplatku z pobytu. V rámci výzkumu bylo nalezeno 1389 vyhlášek, které stanovily výběr místního poplatku na území obce. Současně bylo možné identifikovat i výši poplatku. Je potřeba zmínit, že u zbylých obcí nebylo možné výši poplatku zjistit.

Tabulka 12: Sazby místního poplatku z pobytu

výše MPP	počet obcí	procentní podíl	kumulovaný počet	procentní podíl kumulovaný
1 Kč	5	0 %	5	0,4 %
2 Kč	9	1 %	14	1,0 %
3 Kč	3	0 %	17	1,2 %
4 Kč	21	2 %	38	2,7 %
5 Kč	67	5 %	105	7,6 %
6 Kč	19	1 %	124	8,9 %
7 Kč	1	0 %	125	9,0 %
8 Kč	10	1 %	135	9,7 %
9 Kč	3	0 %	138	9,9 %
10 Kč	294	21 %	432	31,1 %
11 Kč	1	0 %	433	31,2 %
12 Kč	9	1 %	442	31,8 %
13 Kč	1	0 %	443	31,9 %
14 Kč	7	1 %	450	32,4 %
15 Kč	231	17 %	681	49,0 %
16 Kč	7	1 %	688	49,5 %
17 Kč	4	0 %	692	49,8 %
18 Kč	6	0 %	698	50,3 %
19 Kč	3	0 %	701	50,5 %
20 Kč	327	24 %	1028	74,0 %
21 Kč	53	4 %	1081	77,8 %
25 Kč	113	8 %	1194	86,0 %
26 Kč	2	0 %	1196	86,1 %
27 Kč	1	0 %	1197	86,2 %
29 Kč	1	0 %	1198	86,2 %
30 Kč	108	8 %	1306	94,0 %
35 Kč	12	1 %	1318	94,9 %
38 Kč	1	0 %	1319	95,0 %
40 Kč	20	1 %	1339	96,4 %
42 Kč	1	0 %	1340	96,5 %
50 Kč	49	4 %	1389	100,0 %

V současnosti je nastavena maximální hranice výše místního poplatku z pobytu na 50 Kč. Z tabulky č 12 je zřejmé, že polovina obcí nemá ani sazbu 20 Kč za přenocování. Nejčastější sazba místního poplatku z pobytu je právě 20 Kč, tu využívá téměř čtvrtina obcí (24 %). Polovina obcí má přitom sazbu ještě nižší (na úrovni do 17 Kč). 21 % obcí má sazbu místního poplatku na úrovni 10 Kč a úroveň 15 Kč má 17 % obcí. Četněji zastoupená jsou také sazby 25 Kč (8 %) a 30 Kč (8 %). Sazbu pod úroveň 25 Kč (přibližně 1€) má v Česku cca 78 % obcí. Nejvyšší sazbu – 50 Kč využívá pouze 49 obcí, což tvoří 4 %. Pouze 14 % obcí má sazbu místního poplatku rovnou nebo vyšší 25 Kč.

Zajímavé je, že pokud vydělíme celkový objem výtěžku hodnotou sazby místního poplatku z pobytu, tak u celé řady obcí nedostaneme celé číslo, ale číslo desetinné.

Při současných sazbách tvoří obce, které vybírají místní poplatky se sazbou rovnou nebo nižší 10 Kč výtěžek ve výši 24 685 572 Kč. Celkem tento výtěžek vybraly za 2 685 572 osobonocí. V případě, že by toto obce zvýšily sazbu na 25 Kč, tak by byl jejich výtěžek ve výši 67 139 300 Kč.

Obce, které vybírají méně než 20 Kč na přenocování vybraly celkem 64 600 533 Kč za 5 328 322 noci. V absolutním vyjádření se jedná o polovinu obcí ze zkoumaného vzorku. Pokud by všechny obce vybíraly alespoň 20 Kč na přenocování, tak by se zvýšil jejich výtěžek z místního poplatku z přenocování o 41 965 907 Kč na celkových 106 566 440 Kč.

Obce, které vybírají méně než 25 Kč (přibližně 1 €) za přenocování vybraly celkem 211 960 515 Kč za celkových 12 525 240 nocí. Pokud by tyto obce navýšily sazbu místního poplatku z pobytu na 25 Kč, tak by výtěžek vzrostl na 313 131 000 Kč, což je navýšení o 101 170 485 Kč.

S ohledem na to, že se jedná o navýšení výtěžku z místního poplatku z pobytu počítaného pouze z dosud dodávaných dat, tj. z výkonů převážně hromadných ubytovacích zařízení, lze uvažovat, že navýšení výtěžku by bylo ještě vyšší.

Tabulka 13: Odhad výtěžku místního poplatku dle analýzy GSM dat rok 2023

kraj	celkem dospělé noci GSM	MPP průměr	výtěžek MPP	výtěžek 2023	rozdíl 2023
Praha	20 122 332	50 Kč	1 006 116 583 Kč	800 676 782 Kč	205 439 801 Kč
Středočeský	4 145 857	21 Kč	87 809 245 Kč	36 642 949 Kč	51 166 296 Kč
Jihočeský	6 702 087	27 Kč	184 240 365 Kč	87 391 190 Kč	96 849 175 Kč
Plzeňský	3 294 612	23 Kč	74 293 500 Kč	27 882 654 Kč	46 410 846 Kč
Karlovarský	4 608 369	43 Kč	199 680 650 Kč	179 435 388 Kč	20 245 262 Kč
Ústecký	3 486 324	20 Kč	68 053 039 Kč	21 293 865 Kč	46 759 174 Kč
Liberecký	3 465 958	27 Kč	91 882 535 Kč	47 070 439 Kč	44 812 096 Kč
Královéhradecký	5 025 542	27 Kč	137 197 300 Kč	63 530 357 Kč	73 666 943 Kč
Pardubický	2 174 402	24 Kč	52 685 761 Kč	11 752 820 Kč	40 932 941 Kč
Vysočina	3 402 048	18 Kč	61 440 984 Kč	16 538 186 Kč	44 902 798 Kč
Jihomoravský	7 614 133	23 Kč	172 307 837 Kč	70 741 672 Kč	101 566 165 Kč
Olomoucký	2 952 940	23 Kč	67 415 618 Kč	27 667 937 Kč	39 747 681 Kč
Moravskoslezský	3 608 432	23 Kč	84 292 981 Kč	30 608 944 Kč	53 684 037 Kč
Zlínský	3 076 450	32 Kč	98 292 578 Kč	43 677 012 Kč	54 615 566 Kč
celkem	76 010 146		2 385 708 976 Kč	1 464 820 195 Kč	920 888 781 Kč

Na základě odhadu počtu nocí strávených dospělými osobami ve všech ubytovacích zařízení a průměrné sazby místního poplatku z pobytu lze vypočítat potenciální výtěžek z místního poplatku z pobytu. Sazby místního poplatku z pobytu byly kalkulovány jako vážený průměr za jednotlivé kraje. V případě prostého průměru jsou sazby extrémně nízké a nereflktují místa s vysokou návštěvností a vyšší sazbou místního poplatku z pobytu. Na základě těchto vstupních dat lze kalkulovat celkový výtěžek ve výši 2 385 708 976 Kč. Reálně se v roce 2023 vybralo na území Česka 1 464 820 195 Kč. Znamená to, že rozdíl mezi těmito výtěžky je 920 888 781 Kč.

Tabulka 14: Odhad výtěžku místního poplatku dle analýzy GSM dat rok 2024

kraj	celkem dospělé noci GSM	MPP průměr	výtěžek MPP	výtěžek 2024	rozdíl 2024
Praha	20 122 332	50 Kč	1 006 116 583 Kč	885174194	120 942 389 Kč
Středočeský	4 145 857	21 Kč	87 809 245 Kč	45429609	42 379 636 Kč
Jihočeský	6 702 087	27 Kč	184 240 365 Kč	105750430	78 489 935 Kč
Plzeňský	3 294 612	23 Kč	74 293 500 Kč	35396869	38 896 631 Kč
Karlovarský	4 608 369	43 Kč	199 680 650 Kč	207955032	- 8 274 382 Kč
Ústecký	3 486 324	20 Kč	68 053 039 Kč	25526336	42 526 703 Kč
Liberecký	3 465 958	27 Kč	91 882 535 Kč	54746459	37 136 076 Kč
Královéhradecký	5 025 542	27 Kč	137 197 300 Kč	75118384	62 078 916 Kč
Pardubický	2 174 402	24 Kč	52 685 761 Kč	19562782	33 122 979 Kč
Vysočina	3 402 048	18 Kč	61 440 984 Kč	19429311	42 011 673 Kč
Jihomoravský	7 614 133	23 Kč	172 307 837 Kč	94234301	78 073 536 Kč
Olomoucký	2 952 940	23 Kč	67 415 618 Kč	45156210	22 259 408 Kč
Moravskoslezský	3 608 432	23 Kč	84 292 981 Kč	43803575	40 489 406 Kč
Zlínský	3 076 450	32 Kč	98 292 578 Kč	57806903	40 485 675 Kč
celkem	76 010 146		2 385 708 976 Kč	1715090396	670 618 580 Kč

S kalkulovaným výtěžkem byl porovnáván i reálný výtěžek za rok 2024. I přes to, že v Karlovarském kraji bylo vybráno v roce 2024 více, než by bylo v rámci kalkulovaného počtu přenocování, resp. průměrného vážené místního poplatku, je celkový rozdíl ve výtěžku v řádu 670 618 580 Kč. V případě Karlovarského kraje bylo reálně vybráno o více jak 8 milionů více než byla kalkulovaná suma, což je způsobeno tím, že většina místního poplatku se vybírá v obcích s vyšší sazbou, než je vypočtený vážený průměr. V tomto kraji vybírá 5 obcí poplatek na maximální výši 50 Kč. Navíc tyto obce jsou významně atraktivní a realizují velký počet přenocování.

Tabulka 15: Odhad výtěžku místního poplatku dle kapacit HUZ a IUZ

	osobonoci celkem	dospělí	MPP	MPP v1	MPP v2	výtěžek MPP	výtěžek MPP v1	výtěžek MPP v2
Hlavní město Praha	25 102 875		50 Kč	50 Kč	50 Kč	1 255 143 734 Kč	1 255 143 734 Kč	1 255 143 734 Kč
Středočeský kraj	6 523 473		21 Kč	25 Kč	42 Kč	138 167 165 Kč	163 086 834 Kč	276 334 331 Kč
Jihočeský kraj	9 596 955		27 Kč	31 Kč	55 Kč	263 820 291 Kč	297 505 602 Kč	527 640 581 Kč
Plzeňský kraj	5 271 651		23 Kč	27 Kč	45 Kč	118 875 721 Kč	142 334 566 Kč	237 751 442 Kč
Karlovarský kraj	5 139 205		43 Kč	47 Kč	50 Kč	222 681 773 Kč	241 542 657 Kč	256 960 273 Kč
Ústecký kraj	3 721 672		20 Kč	24 Kč	39 Kč	72 647 031 Kč	89 320 121 Kč	145 294 063 Kč
Liberecký kraj	6 109 397		27 Kč	31 Kč	50 Kč	161 960 119 Kč	189 391 312 Kč	305 469 859 Kč
Královéhradecký kraj	6 955 126		27 Kč	31 Kč	50 Kč	189 874 946 Kč	215 608 913 Kč	347 756 312 Kč
Pardubický kraj	3 379 963		24 Kč	29 Kč	48 Kč	81 896 513 Kč	98 018 938 Kč	163 793 025 Kč
Kraj Vysočina	3 313 616		18 Kč	22 Kč	36 Kč	59 843 907 Kč	72 899 554 Kč	119 687 813 Kč

Jihomoravský kraj	8 586 040	23 Kč	27 Kč	45 Kč	194 302 090 Kč	231 823 086 Kč	388 604 181 Kč
Olomoucký kraj	3 065 151	23 Kč	27 Kč	46 Kč	69 977 404 Kč	82 759 085 Kč	139 954 808 Kč
Zlínský kraj	3 736 295	23 Kč	27 Kč	47 Kč	87 279 854 Kč	100 879 968 Kč	174 559 708 Kč
Moravskoslezský kraj	4 138 077	32 Kč	24 Kč	50 Kč	132 211 560 Kč	99 313 848 Kč	206 903 850 Kč
celkem	103 185 803				3 048 682 109 Kč	3 279 628 219 Kč	4 545 853 981 Kč

V rámci kalkulace možného maximální výtěžku bylo využito kapacit přenocování v rámci HUZ a IUZ v Česku za celý rok. V případě průměrných vážených sazeb místního poplatku vychází celkový výběr na 3 048 682 109 Kč. V tomto případě bylo kalkulováno i s potenciálním navýšením místního poplatku z pobytu. Ve variantě 1 se jednalo o navýšení o 4 Kč a ve variantě 2 je průměrná vážená sazba zdvojnásobena. Pro případ krajů, které by přesáhly maximální výši sazby bylo využito 50 Kč. Ve variantě 1 se jedná o 3 279 628 219 Kč a varianta 2 generuje 4 545 853 981 Kč.

Tabulka 15: Odhad rozdílu mezi výtěžkem místního poplatku z pobytu

	výtěžek MPP	výtěžek MPP v1	výtěžek MPP v2	výtěžek 2023	Rozdíl 2023	Rozdíl 2023 v1	Rozdíl 2023 v2
Hl. město Praha	1 255 143 734 Kč	1 255 143 734 Kč	1 255 143 734 Kč	800 676 782 Kč	454 466 952 Kč	454 466 952 Kč	454 466 952 Kč
Středočeský kraj	138 167 165 Kč	163 086 834 Kč	276 334 331 Kč	36 642 949 Kč	101 524 216 Kč	126 443 885 Kč	239 691 382 Kč
Jihočeský kraj	263 820 291 Kč	297 505 602 Kč	527 640 581 Kč	87 391 190 Kč	176 429 101 Kč	210 114 412 Kč	440 249 391 Kč
Plzeňský kraj	118 875 721 Kč	142 334 566 Kč	237 751 442 Kč	27 882 654 Kč	90 993 067 Kč	114 451 912 Kč	209 868 788 Kč
Karlovarský kraj	222 681 773 Kč	241 542 657 Kč	256 960 273 Kč	179 435 388 Kč	43 246 385 Kč	62 107 269 Kč	77 524 885 Kč
Ústecký kraj	72 647 031 Kč	89 320 121 Kč	145 294 063 Kč	21 293 865 Kč	51 353 166 Kč	68 026 256 Kč	124 000 198 Kč
Liberecký kraj	161 960 119 Kč	189 391 312 Kč	305 469 859 Kč	47 070 439 Kč	114 889 680 Kč	142 320 873 Kč	258 399 420 Kč
Královéhradecký kraj	189 874 946 Kč	215 608 913 Kč	347 756 312 Kč	63 530 357 Kč	126 344 589 Kč	152 078 556 Kč	284 225 955 Kč
Pardubický kraj	81 896 513 Kč	98 018 938 Kč	163 793 025 Kč	11 752 820 Kč	70 143 693 Kč	86 266 118 Kč	152 040 205 Kč
Kraj Vysočina	59 843 907 Kč	72 899 554 Kč	119 687 813 Kč	16 538 186 Kč	43 305 721 Kč	56 361 368 Kč	103 149 627 Kč
Jihomoravský kraj	194 302 090 Kč	231 823 086 Kč	388 604 181 Kč	70 741 672 Kč	123 560 418 Kč	161 081 414 Kč	317 862 509 Kč
Olomoucký kraj	69 977 404 Kč	82 759 085 Kč	139 954 808 Kč	27 667 937 Kč	42 309 467 Kč	55 091 148 Kč	112 286 871 Kč

Zlínský kraj	87 279 854 Kč	100 879 968 Kč	174 559 708 Kč	30 608 944 Kč	56 670 910 Kč	70 271 024 Kč	143 950 764 Kč
Moravskoslezský kraj	132 211 560 Kč	99 313 848 Kč	206 903 850 Kč	3 677 012 Kč	88 534 548 Kč	55 636 836 Kč	163 226 838 Kč
celkem	3 048 682 109 Kč	3 279 628 219 Kč	4 545 853 981 Kč	1 464 820 195 Kč	1 583 861 914 Kč	1 814 808 024 Kč	3 081 033 786 Kč

Závěr:

Podle výpočtů výše lze odhadnout, o kolik korun z výtěžku místního poplatku z pobytu se celkově přichází v poměru k reálnému výběru za rok 2023.

Ve výpočtu s původními průměrnými váženými sazbami místního poplatku z pobytu se jedná o 1 583 861 914 Kč.

Ve variantě 1, tj. navýšení průměrného váženého poplatku o 4 Kč je to 1 814 808 024 Kč.